
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 32.328

DOI 10.5281/zenodo.8164343

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КИТАЙСКОЙ ШКОЛЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

DEVELOPMENT TRENDS OF THE CHINESE SCHOOL OF INTERNATIONAL RELATIONS

ВАН ЦЗЮКЭ,

Магистрант,

Российский университет дружбы народов.

WANG JUE,

Master's student,

Peoples' Friendship University of Russia.

Статья посвящена академическим исследованиям китайской школы международных отношений на разных этапах развития в 21 веке. Рассматриваются такие аспекты, как этапы развития китайской школы международных отношений, тематика исследований и дипломатическая деятельность. Автор выделяет три основных тенденции изменений в китайской школе международных отношений: расширение тематики исследований в китайской школе, диверсификация объектов исследований китайской школы и укрепление идеологии. Раскрывается роль идеологической поддержки китайской школы международных отношений.

The article is devoted to the academic research of the Chinese School of International Relations at different stages of development in the 21st century. Such aspects as the stages of development of the Chinese school of International Relations, research topics and diplomatic activities are considered. The author identifies three main trends of changes in the Chinese school of international Relations: the expansion of research topics in the Chinese school, the diversification of research objects of the Chinese school and the strengthening of ideology. The role of ideological support of the Chinese school of international Relations is revealed.

Ключевые слова: *китайская школа политики, международные отношения, китайская дипломатия, Си Цзиньпин, теория международных отношений, отношения Китай-США, политика Китая.*

Key words: *Chinese school of politics, international relations, Chinese diplomacy, Xi Jinping, theory of international relations, China-USA relations, China politics.*

Ко второму десятилетию XXI века китайская теория международных отношений прошла примерно пять этапов развития, что тесно связано с пятью точками зрения образования китайской школы. Однако, для удобства исследования мы объединим их в три больших этапа. Например, период с начала основания Нового Китая до Шанхайской

конференции 1987 года можно рассматривать как этап, главным результатом которого стало постепенное формирование сильной воли и коллективного сознания для построения теории международных отношений с китайской спецификой, что заложило основу для формирования китайской школы. Шанхайская конференция 1987 года и 18-й Всекитайский съезд КПК можно считать вторым этапом, главным результатом которого стало то, что основные вопросы китайской системы международных отношений и китайской школы были официально сформулированы [1, С. 30], и «появилось множество исследований и усилий по развитию китайской школы» среди сотни противоборствующих школ и направлений. После 18-го съезда партии китайская дипломатия вступила в новую эру, а китайская школа мысли столкнулась с новыми возможностями и вызовами. В 2012 году Ян Цземьянь написал статью, в которой еще раз четко сформулировал крайнюю необходимость создания китайской школы [4, С. 150].

Расширение тематики исследований в китайской школе. С начала XXI века, особенно после международного финансового кризиса 2008 года, ученые в области международных отношений в Китае и за рубежом глубоко задумались о том, какие серьезные изменения произойдут в глобальном экономическом управлении после нарастающего кризиса, и как система международного управления должна адаптироваться к этому меняющемуся миру после модернизации механизма G20. Влияние этого кризиса на международное управление и, как следствие, на теорию международных отношений не менее значимо, чем влияние первого нефтяного кризиса на мир, начавшегося в 1973 году [5, С. 19]. Международный финансовый кризис 2008 года потряс исследователей международных отношений тремя результатами. Во-первых, это признание реальности демократизированной системы глобального экономического управления, в которой развивающиеся и развитые страны находятся на равных, совместно обсуждая глобальные вопросы. Во-вторых, это привело к возрождению западной теории международных отношений в духе классического реализма, но также вызвало возвращение к теории геополитики и политики силы. В-третьих, это побудило незападные страны задуматься о логике международного управления в незападных традициях.

Все теоретические разработки, вызванные этими тремя результатами, дают разные ответы на насущные вопросы современности. В первом случае принимается позитивная многосторонняя философия консультаций, строительства и обмена; во втором случае логика международного управления подавляется логикой политики власти, что приводит к появлению концепции власти в международном управлении; в третьем случае предлагается глобальная теория международных отношений [3, С. 12], отстаивающая теорию международных отношений и концепцию международного управления, которая вбирает в себя мудрость Китая и Запада. Для дальнейшего развития китайской школы определенно придется искать ответы на многие из этих новых глобальных вопросов.

Диверсификация объектов исследования в китайской школе. Теоретическое планирование и конденсация китайской дипломатической практики является фундаментальной задачей в строительстве китайских международных отношений. Без основного объекта изучения, китайской дипломатии, китайская школа мысли стала бы деревом без фундамента и водой без источника [7, С. 82]. Дипломатическая практика Китая после реформ и открытости – это, по сути, интеграционная дипломатия, главной целью которой является интеграция в послевоенную международную систему, особенно в существующую мировую экономическую систему. С этой целью Китай осуществляет свою дипломатическую практику в качестве развивающейся страны. В вопросе международной ответственности Китай придерживается принципа общей, но дифференцированной ответственности, который фактически представляет дипломатическую позицию и интересы развивающихся стран. С одной стороны, Китай морально критикует международный порядок, в котором существуют несправедливые правила, чтобы защитить интересы развивающихся стран, а с другой стороны, он стремится интегрироваться в существующую систему правил. Одним из наиболее важных результатов та-

кой интеграции стало его вступление во Всемирную торговую организацию. Фокус дипломатической практики различен, как и фокус китайской школы мысли. Если в прошлом центральным вопросом китайской школы была мирная интеграция Китая в международное сообщество в качестве растущей социалистической державы [8, С. 174], то после 18-го Всекитайского съезда КПК китайская школа стала более озабочена тем, чтобы Китай возглавил новый тип глобального управления. Кроме того, существуют важные условия для большей интеграции в дипломатию, одним из которых является то, что Китай недостаточно силен, чтобы представлять "системную угрозу" для мирового порядка, в котором доминируют США, и что США не рассматривают Китай как своего главного противника. Это условие сейчас незаметно изменилось, в связи с продолжающимся и быстрым ростом национальной мощи Китая после его вступления в ВТО.

Примерно к 2010 году США и другие развитые страны сформировали прочный консенсус в отношении того, что Китай должен взять на себя международную ответственность, соответствующую его могуществу, и начался новый виток развития "теории ответственности Китая" и "теории угрозы Китая". Китай начал корректировать свою дипломатическую стратегию, меняя свою прежнюю дипломатию интеграции на дипломатию великой державы. Дипломатия великой державы в основном означает, что "Китай не может отсутствовать" в глобальном управлении и возьмет на себя большую международную ответственность. Китай должен будет не только управлять отношениями с соседними странами, но и поддерживать безопасность и динамику в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также играть активную роль в решении таких глобальных проблем, как Ближний Восток и Афганистан. Что еще более важно, Китай должен выдвигать китайские решения в области глобального управления, в том числе противостоять торговому протекционизму США и других стран и защищать мировую свободную торговлю. Дипломатия великой державы с китайскими характеристиками – это новая форма дипломатии, органичное сочетание дипломатии омоложения и дипломатии великой державы. Подтекст, условия, принципы и требования дипломатии великой державы с китайскими характеристиками, а также то, как говорить с международным сообществом о китайской дипломатической теории, должны быть тщательно изучены китайской школой. В то же время дипломатическая практика является основополагающим источником для китайской школы, она необходима, чтобы выйти на новый этап развития [6, С. 14].

Укрепление идеологии китайской школы. Одним из важных принципов китайской теории международных отношений является правильное отношение к взаимосвязи между руководящей идеологией дипломатии и построением теории международных отношений. По мнению Хуансяна, "правильной руководящей идеологией теории международных отношений является марксизм-ленинизм" [9, С. 5]. Это развитие отношений между общей руководящей идеологией и построением конкретной теории международных отношений. На разных этапах истории марксизм развивался с учетом новых реалий, на его основе разрабатывались различные дипломатические идеи, так что фокус руководящей идеологии менялся в разных условиях времени. Дипломатическая мысль, возникающая в конкретных условиях времени, является основой и идеологическим источником теории международных отношений в этот период [2, С. 63]. Дипломатическая мысль Си Цзиньпина является результатом китаизации марксистской мысли о международных отношениях в новую эпоху, а также наследованием и развитием дипломатической и международной стратегической мысли Мао Цзэдуна и теории Дэн Сяопина.

С точки зрения наследования, дипломатическая мысль Си Цзиньпина наследует основные идеи и принципы дипломатической работы Китая в прошлом, такие, как защита национального суверенитета и территориальной целостности Китая, ведение дипломатии на основе статуса крупнейшей развивающейся страны, управление отношениями между крупными державами без вступления в союзы, своевременная корректировка дипломатических страте-

гий в свете дипломатической реальности, противостояние гегемонизму, содействие изменению неразумного международного политического и экономического порядка и внесение международного вклада в прогресс человечества в пределах своих возможностей. С точки зрения развития дипломатической мысли, идеи Си Цзиньпина скорректировали прежние принципы дипломатии, особенно стратегическую политику "韬光养晦, 有所作为", в свете меняющегося времени, чтобы внести больший вклад в прогресс человечества. Это нашло отражение в таких международных инициативах, как содействие построению сообщества человеческой судьбы, строительство "Пояса и пути", содействие построению международных отношений нового типа и продвижение "общих ценностей для всего человечества".

Изменение дипломатической философии 有所作为 (от быть готовым достичь чего-либо) к будьте полны энтузиазма и настойчивы 奋发有为 (быть полным энтузиазма и решимости) – это важный сдвиг в дипломатическом руководстве, включающий определение таких важных понятий, как мировой порядок, международное сообщество, глобальное управление, многосторонность и общие ценности, а также переопределение понятия дипломатическая культура, международная идентичность, лидерство в глобальном управлении, борьба за теоретический дискурс. Это стратегический подход, позволяющий идти в ногу со временем, демонстрирующий большую теоретическую смелость и новое идеологическое содержание, обогащающий и развивающий марксистскую теорию международных отношений [4, С. 4]. Поскольку китайская дипломатия переходит от "дипломатии сверху" к "дипломатии снизу", к позиции большого потенциала и всесторонней компетентности, китайская теория международных отношений также нуждается в теоретической революции для решения проблемы "разрыва" между теорией и потребностями времени. В результате, можно считать, что китайская школа вступила в новую фазу развития.

После трех важных изменений в китайской школе международных отношений, особенно при полной поддержке идеологического поля, дальнейшее развитие китайской школы имеет позитивные перспективы. Китайские ученые в области международных отношений должны идти по стопам китайской дипломатической мысли и активно участвовать в обменах с мировым сообществом, с зарубежными исследователями международных отношений. Распространяя больше работ на иностранных языках, китайская школа международных отношений сможет привлечь к себе больше внимания в будущем. Китайская школа международных отношений должна продолжать исследования и создавать новые теории, чтобы обогатить китайскую науку о международных отношениях в свете развития мировых политических процессов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Грачиков Е.Н. Китайская. Школа международных отношений: на пути к большим теориям: монография. М: Издательство «Аспект Пресс», 2021. 304 с.
2. Си Цзиньпин Мечта Китая о великом возрождении китайской нации: сборник высказываний, подготовленный Центром по изучению партийных документов при ЦК КПК. Пекин: Изд-во лит. на иностранных яз., 2014. 118 с.
3. Amitav Acharya, Dong He. Global International Relations and the Chinese School of International Relations Theory: Are the Two Compatible. P. 10-15.
4. Fu Yaozu, Guo Shuyong, ed Jianchi zhengquede zhidaosixiang, jianshe zhongguoguoji guanxilun [Adhering to the Correct Guiding Ideas Building China's Theory of International Relations]. 2001.
5. Guo Shuyong, Zhang Xiaoying. Xi Jinping waijiaosixiang dui zhongguoxuepai fazhanyingxiang [The Impact of Xi Jinping's Diplomatic Thought on the Development of the Chinese School of Thought] // International Perspectives. 2022. No.5.
6. Guo Shuyong, Zhang Xiaoyin. Xi Jinping waijiaosixiang dui zhongguoxuepai fazhandeyingxiang - jiyu guoji guanxilunshi deshijian [The influence of Xi Jinping's diplomatic thought on the development of the Chinese school of thought: a perspective on the history of international relations theory] // International

Perspectives. 2022. No. 5.

7. Qiu Song. Theoretical and Practical Significance of Great Power Diplomacy with Chinese Characteristics in the New Era - Also on the Construction of the Chinese School of International Relations Theory // New Vision. No. 3. P. 81 -87.

8. Qin Yaqing. The Core Issues of International Relations Theory and the Generation of the Chinese School // Chinese Social Sciences. 2005. Vol. 3. No. 3. P. 174-176.

9. Shanghai Society of International Relations. Guojiguanxi lilunchutan[A Preliminary Inquiry into the Theory of International Relations]. Shanghai Foreign Language Education Press. 1991.

10. Yang Jiechi. Zhongguozouxiang quanqiu dguo he qiangguode guojiguanxililunzhunbei[Theoretical preparation of international relations for China's move towards global power and strength] // World Economy and Politics. 2012. No 8. P. 149-155.

© Ван Цзюкэ, 2023.